

O‘ZBEK DEVORIY NAQQOSHLIK SAN’ATINING TARIXIY RIVOJI VA KOMPOZITSION-BADIIY XUSUSIYATLARI

Suvankulov Saydulla Makkamovich. *E mail:* saydullasuvankulov@gmail.com

Kadirov Jamshid Xalmuhamad o‘g‘li. *E-mail:* jkadirov@gmail.com

Samarqand Davlat Pedagogika Instituti o‘qituvchilari

Annotatsiya

Mazkur maqolada o‘rta asrlardan to mustaqillik yillariga qadar devorlarda ishlangan naqshlarning rivojlanish bosqichlari, har-bir davrdagi o‘ziga xoslik, kompozitsion yechim va badiiyligining umumiy xususiyatlari haqida qisqacha ochib berilgan.

Kalit so‘zlar: devoriy naqsh, girih, voqeaband, syujet, manzara, ornamental bezak, monumental dekorativ san’at.

O‘rta asr o‘zbek xalqining bezakli amaliy san’at ustalari timsollar vositasida, ya’ni o‘zlarining hayratomuz naqshu – nigorlari bilan xalqning fe’l – atvori, go‘zallikni sevishlari, ongu fikrlari haqida hikoya qilganlar.

XI-XII asrlarda O‘zbekiston hududida bezakli amaliy san’at, devoriy naqshu-nigorlar qanday bo‘lgan edi? Bu haqda hech narsa ma’lum emas. Chunki, ba’zi ahyon-ahyonda uchrab qoladigan narsalarni hisobga olmaganda, bu davrga oid asarlardan hech narsa saqlanib qolmagan. Topilgan qismlar shu narsadan dalolat beradiki, o‘sha paytlarda bezakli naqsh namunalari oldin ham bor bo‘lib, ular orasida girih yetakchi rol o‘ynagan.

Girih-bu murakkab geometrik naqsh bo‘lib, musavvir-naqqoshdan ma’lum darajada geometriya ilmidan xabardor bo‘lishni taqozo etadi. O‘simlik tasviri to‘g‘ri chiziqqa bo‘ysundirilgan holda, geometrik shakl va jismlarni kompozitsion tuzish orqali, o‘z ma’nosiga ko‘ra, shartlilik kasb etadi. O‘sha davrga oid devoriy naqshu-nigorlar ornamenti tuzilishi jihatidan ganch o‘ymakorligiga juda yaqin turadi. Naqshlarning boy plastikasi bu soha ustalari uchun bezakli san’atning yangidan-yangi imkoniyatlarini ochib beradi.

XIII asrda Chingizxon bosqini hozirgi O‘zbekiston hududidagi madaniy hayotni izdan chiqarsa-da, butunlay yo‘q qilib tashlay olinmagan. Temur va temuriylar davrida san’atning barcha turi, jumladan, bezak naqshi yuksak darajada kamol topgan. Bu davrda dunyoviy san’atda islom ta’qiqlarini bartaraf etishga intilish ko‘zga tashlanadi. Voqeaband (syujet)

naqshlar qaytadan jonlangan. Hatto endilikda u birgina miniatyura sohasida emas, balki monumental san'atda ham rivoj topdi. Amir Temur buyrug'i bilan tiklangan saroylarning devorlarida to'ylar, mashshoqu-mutriblar, amirning o'z rasmi, malika va ularning qarindosh-urug'lari, urush va shahar muhorobasi, hukmdorlar, a'yonlar va olimlarni qabul qilish marosimlari tasvirlandi. O'rta asr mualliflarining shohidlik berishlaricha Ulug'bek rasadxonasida ham tasviriy manzaralar bo'lib, ularda to'qqiz qavat osmonu-yetti qavat yer, sobitu-sayyoralar, tog'lar, dengizlar, sahrolar va hokazolar aks ettirilgan.

Bu davr tasviriy san'atining asosiy vazifasi hukmdorning kuch-qudratini, savlatini, harbiy shavkatini ulug'lashdan iborat bo'lgan.

Afsuski, vayronagarchilik keltiruvchi urushlar va vaqt taqozosi bilan qasrlar hamda boshqa jamoat binolaridagi rasmlar yo'q bo'lib ketgan. Bu davrga oid bo'lgan tabiat manzarasi aks ettirilgan rasmlarning ayrim qismlari Samarqanddagi (Shirinbeka oqa, Tuman oqa, Bibixonim) va Shaxrisabzdagi (Gumbazli Sayyidon) yodgorlik binolarining ichki qismida saqlanib qolgan.

Ko'k bo'yoq bilan oppoq ganch ustiga daraxtlar, butoqlar, qushlarning shakllari hal berib nihoyatda nafis ifoda etilgan. Shu davrda ishlangan miniatyuralarni ko'zdan kechirar ekanmiz, turar-joy binolarining ichki qismlariga ishlangan rasmlar ham syujet va ornamental naqshlardan mustasno emasligiga guvoh bo'lamiz. Devoriy naqshlar kompozitsiyasi bilan miniatyuralar syujeti bir-biridan deyarli farq qilmaydi. Musavvirilar naqshlar bilan chatishtirib yuborilgan tabiat manzaralarini yaratar ekanlar, ularga tabiatning ilk bunyodga kelgan chog'idagi osoyishtalik g'oyasi singdirilgan, jannatdagi bog'i-rizvon aks ettirilgan. Bu esa, o'z o'rnida, tasviriy san'atning islom aqidalari bilan chambarchas bo'lishini yana bir karra ta'minlangan. Tabiat manzaralari musavvir tomonidan shu qadar ustalik va chaqqonlik bilan ado etilganki, uning qo'li bamisoli qush parvoziday erkin harakat qilgan, shoir tili bilan aytganda, tutgan mo'yqalami musavvirning o'z barmoqlariday aniq harakat qilgan, usta bilan qil o'tmas do'st mo'yqalam go'yo uning amriga mahtalday.

XV asrda naqqoshlikning kundal san'ati paydo bo'ldi. Bunda gil ustidan qizil loy bilan bo'rtiq naqshlar solingan, tagi to'q ko'k bo'yoqqa bo'yalib, naqsh yupqa tilla qatlami bilan qoplangan, tillaning ustidan esa naqshu-nigorlar tushirilgan. Samarqanddagi XV asrga oid

tarixiy obidalar – Ishratxona (A.Temur yozgi ko‘shki daya taxminga ega joy), Oqsaroy va hokazo maqbaralarning ichki qismi xuddi shu usul bilan bezatilangan.

XVI-XVII asrlara kelib syujetli devoriy rasmlar deyarli chizilmay qo‘yildi, ularning o‘rniga ornamental kompozitsiya bilan kundal usulda ishlov berish rivojlandi (Buxorodagi Baland masjid, Xoja Zayniddin xonaqosi va Abdulazizxon madrasasi, Samarqanddagi Tillakori madrasasi va boshqalar).

Yurtimizdagi eng yaxshi o‘rta asr binolari naqqoshlik va bezak san’ati uyg‘unligining, naqshu-bezaklar binolarning me’moriy ko‘rinishlariga hamohangligining chinakam namunasi bo‘lib xizmat qiladi. Oddiygina bezak berilgan xona devorining pastki qismi(panel)ning yuqorisida gir atrofi chiroyli gul shakli bilan o‘ralgan turli-tuman namoyonlar savlat to‘kib turadi. Qubbalarda esa devor gumbaziga mos ravishda yuqoriga chiqqani sayin torayib boruvchi naqshli bezaklar aqlni lol qoldiradi. Har-bir kompozitsiya hajm va shakl hamohangligi bilan o‘zi mustaqil bir tugal asar. Biroq XVII asr oxiriga kelib, devoriy naqqoshlik san’ati tanazzulga uchraydi. Bu narsa bezaklarni ishlash chog‘ida yorqin izlanishlarning yo‘qligida, xonalar jihozlanishi ma’lum bir qolipga tushib qolishida, naqshu-bezaklar mavzusidagi bir xillikda va nihoyat, tillaning haddan ortiq sarf etilishida ko‘zga tashlanadi. XVIII-XIX asrlarga kelgandagina o‘zbek xonliklari iqtisodiy jihatdan bir oz o‘zlarini o‘nglab oldilar. Madaniy hayotda, jumladan, naqqoshlik san’atida ham umumiy rivojlanish jarayoni ro‘y berdi.

XIX asr oxiri va XX asr boshlarida hozirgi O‘zbekiston hududida mahalliy badiiy me’morchilik maktablari yuzaga kela boshladi. Ular nafaqat o‘zlarining hajmli-rejali kompozitsiyalari bilan ajralib turar edi, balki bezakli jihozlarining g‘oyat nafisligi bilan ham diqqatga sazovor edi. Bu maktablarning kompozitsiya uslubi va rang berishdagi farqni anglash uchun Farg‘ona va Xorazm naqqoshlik maktabini taqqoslasak, shuning o‘zi kifoya. Farg‘ona vodiysida chetlari chiroyli qilib aylantirilgan, ichiga islamiy naqsh tushirilgan va qizil hamda yashil bo‘yoqlar bilan jilolangan turunj kompozitsiyali naqsh namunalari afzal tursa, Xorazmda musavvirlar butun yuzani geometrik naqshlar bilan to‘ldirib, moviy va noranj(qizg‘ish zarg‘aldoq) rangli bo‘yoq berishni xush ko‘rganlar.

Ushbu davrda barpo etilgan binolar ichida juda ko‘p xalq me‘morchiligi san‘ati namunalari saqlanib qolingan. Turar-joy binolari, jamoa va mahalla masjidлари, saroy va o‘quv yurtlari binolarining devor va shiftlari jimjimador naqshu-nigorlar bilan bezatilgan. Devorlarda gulli butoqlar, daraxtlar, guldonli guldastalar aks ettirilgan, shiftlariga esa turli-tuman naqshlar bilan oro berilgan (Qo‘qondagi Xudoyorxon saroyi, Quvadagi Zayniddinboyning uyi, Toshkentdagi knyaz N.K. Romanov saroyi, knyaz A.A. Polovsev uyi, Marg‘ilondagi Saidaxmadxo‘ja madrasasi, Buxorodagi Sitorai Mohi Xossa saroyi va boshqalar).

Binoning interyeridagi har-bir me‘moriy qism ornamental bezakning ma‘lum turini tashkil etadi. Devorlar uzunasiga uch qismga bo‘lingan: pastki(panel) qismi, o‘rta (enliroq) qismi va eng yuqori qismi, ya‘ni friz. Yirik hajmdagi manzarali yoki naqshli kompozitsiyalar, odatda, devorning o‘rta qismiga joylashtirilgan. Unvonli yozuvlarni ham aynan shu qismda bitish ko‘zda tutilgan. Friz sidirg‘a(yedirma, sarg‘ish) rangdagi geometrik chizmalardan iborat bo‘lgan. Devorning shiftga tutashgan joyida ganchli karniz o‘rnatilib, uni sharafa deyilgan. Tep-tekis taxta shift bir-necha ayrim-ayrim bo‘laklarga bo‘linib, ular o‘rtasi o‘yib ishlangan ganchli qubbalar bilan bezatilgan. Havzaklarga turunjlar, islmiy yoki geometrik naqshlar tushirilgan. Ba‘zi joylarda havzaklarga silliq vassajuftlar bilan ziynat berilib, taram-taram yuza hosil qilingan. Bolorlarga ikki yoki uch tomonidan soch o‘rimi shaklida naqsh tushirilgan, vassajuftlarga sidirg‘a rang berilgan, yoki umumiy rasmlardagi hamohanglikni kuchaytirish niyatida o‘simlik tasviri tushirilgan. Xalq ustalarining turar-joylarda qo‘llagan bu usullari, odatda, barcha sajdagoh va jamoatchilikka mo‘ljallangan binolarda qo‘llanilgan. Xona ichki ko‘rinishi uy-ro‘zg‘or buyumlari bilan o‘zaro, qandaydir umumiylik kasb etadi va shu bilan birgalikda ularning har-biri o‘z shakliga, qiyofasiga, rangiga va bezagiga ham ega bo‘ladi. Xontaxtalar, qutichalar, qalamdonlarga jilo va bezak berishda umumiy bir qoidaga tayanish, naqshlar talqinidagi bir-biriga yaqinlik xuddi mana shundan kelib chiqadi.

Naqshinkor bezak tushirish uchun ayrim-ayrim holdagi aniq kompozitsiyalar va buyumlarning shakli murakkab ornamentida bevosita birlik bo‘lishi taqozo etiladi. Bunday buyumlarga bezak bergan musavvir-naqqoshlar yoppasiga ornamentlashtirish yo‘lidan

borishga intilishgan. Bu an'ana o'tmish asr ijodkorlaridan otameros hisoblanib, keyinchalik bu davr san'at asarlarining estetik qiymatini baholashda bir mezon bo'lib qoldi.

Bu davrda yaratilgan naqshu-nigorlar o'zlarining puxta mutanosibliigi, ranglarining uyg'unligi va bichimlarining o'ta nafisligi bilan diqqatga sazovordir. O'zbek xalqi o'tgan uch ming yil davomida monumental-dekorativ va amaliy san'atning shunday ajoyib namunalarini yaratdi va yaratmoqdaki, ular o'zlarining san'atini yuksak badiiy mahorat va nazokat ila ijro etishlari bilan bugungi kunda ham kishilarni hayratga solmoqda. Ko'p yillik tajribalar, olmos iste'dod va xalq tafakkuri bilan yo'g'rilgan har-bir chinakam san'at asari ranglar sehr-jodusi bilan qalbimizga ilhom bag'ishlab, ma'naviy dunyomizni yanada boyitadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. N. U. Abdullaev. San'at tarixi. Toshkent – “O'qituvchi” -1986 y.
2. O'zbekiston naqshu nigorlari. I. M. Azimov. Toshkent - “G'.G'ulom nomidagi adabiyot va san'at nashriyoti”- 1987 y. 5 – 27 betlar.
3. N. Oyidinov. O'zbekiston tasviriy san'ati tarixidan lavhalar. Toshkent – “O'qituvchi” -1997 y.
4. Булатов. М.С. Геометрическая гармонизация в архитектуре Средней Азии IX-XV веков.-2-е изд. -М.: Ноука,1988.
5. Suvankulov S.M., Kadirov J.X. KOMPOZITSIYA. Turon nashr, Samarqand 2025.

Ilmiy maqolalar:

1. Suvankulov Saydulla Makkamovich. WAYS TO FORM THE STRUCTURE OF MODERN NEIGHBORHOODS ON THE BASIS OF TRADITIONAL URBAN PLANNING. INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH JOURNAL. 2025. (105-109).
2. Suvankulov,S.M.& Kadirov,J.X.(2023). DESCRIPTION OF SAMARKAND CITY NODES (SOCIAL CENTER). *Academia Repository*, 4(11), 280-283.